

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 378.014.6:004.8

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19860950>

Регулювання академічної доброчесності під час використання генеративних нейромереж у системі оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Велущак Марина Ярославівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-4595-0467>

Будзин Віра Романівна,

доктор наук з державного управління, доцент, завідувачка кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації та спортивної медицини, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4250-9695>

Попель Оксана Василівна,

кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра української та іноземної філології, Одеський національний технологічний університет, м. Одеса, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8236-7794>

Прийнято: 12.04.2026 | Опубліковано: 28.04.2026

Анотація: Активне впровадження генеративних нейромереж в освітній процес змінює традиційні моделі перевірки результатів навчання та створює нові виклики для забезпечення академічної доброчесності. Здатність

цифрових інструментів генерувати тексти, розрахунки й аналітичні відповіді ускладнює визначення особистого внеску здобувача освіти. Це зумовлює необхідність оновлення принципів оцінювання та розроблення дієвих механізмів їхньої реалізації. Метою статті є обґрунтування принципів забезпечення академічної доброчесності під час використання генеративних нейромереж у процесі оцінювання результатів навчання, а також визначення способів зниження ризиків недоброчесної поведінки. У дослідженні застосовано комплекс взаємопов'язаних методів. Зокрема, теоретичне узагальнення використано для систематизації наукових джерел, порівняльний аналіз – для вивчення сучасних практик оцінювання, структурно-функціональний аналіз – для виокремлення складників системи оцінювання результатів навчання, логічне моделювання – для розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітніх процедур. У результаті дослідження встановлено, що застосування генеративних нейромереж підвищує ризики неавтентичності виконаних завдань, знижує прозорість оцінювання й спричиняє інформаційний дисбаланс між учасниками освітнього процесу. Запропоновано комплекс рішень, що охоплює чітке регламентування використання цифрових сервісів, трансформацію форм контролю шляхом поєднання усних і письмових форматів, розроблення завдань з акцентом на критичне мислення, а також застосування технологій перевірки оригінальності. Обґрунтовано доцільність переходу до компетентнісного оцінювання, що орієнтоване на аналіз, інтерпретацію та аргументацію. У висновках зазначено, що забезпечення академічної доброчесності в умовах використання генеративних нейромереж потребує поєднання нормативного регулювання, модернізації процедур оцінювання та розвитку цифрової культури учасників освітнього процесу. Реалізація запропонованих рішень сприятиме підвищенню об'єктивності оцінювання навчальних досягнень та зміцненню довіри до освітніх інституцій.

Ключові слова: академічна етика, штучний інтелект в освіті, оцінювання результатів навчання, цифрові технології, освітні вимірювання, самостійність виконання, верифікація результатів.

Regulation of Academic Integrity in the Use of Generative Neural Networks within the Student Learning Outcomes Assessment System

Maryna Velushchak,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Foreign Languages for the Colleges of Humanitarian Sciences, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0003-4595-0467>

Vira Budzyn,

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department of Physical Culture and Sports Rehabilitation, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyi,
Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4250-9695>

Oksana Popel,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Ukrainian and Foreign Philology, Odessa National Technological University,
Odesa, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8236-7794>

***Abstract:** The active integration of generative neural networks into the educational process is reshaping traditional models of learning outcome assessment and creating new challenges for ensuring academic integrity. The ability of digital tools to generate texts, calculations, and analytical responses complicates the*

determination of a student's individual contribution. This necessitates an update of assessment principles and the development of effective mechanisms for their implementation. The aim of the article is to substantiate the principles of ensuring academic integrity when using generative neural networks in the assessment of learning outcomes, as well as to identify ways to mitigate the risks of dishonest behavior. The study employs a complex of interconnected methods. Specifically, theoretical generalization was used to systematize scientific sources, comparative analysis was applied to study modern assessment practices, structural-functional analysis helped isolate the components of the learning outcome assessment system, and logical modeling was used to develop proposals for improving educational procedures. As a result of the study, it was established that the use of generative neural networks increases the risks of inauthenticity in completed tasks, reduces assessment transparency, and causes an information imbalance between participants in the educational process. A comprehensive set of solutions is proposed, covering clear regulation of digital service usage, transformation of control methods by combining oral and written formats, development of tasks emphasizing critical thinking, and the application of originality verification technologies. The study substantiates the expediency of transitioning to competency-based assessment focused on analysis, interpretation, and argumentation. The conclusions state that ensuring academic integrity in the context of generative AI requires a combination of regulatory frameworks, modernization of assessment procedures, and the development of the digital culture of educational process participants. Implementing the proposed solutions will contribute to increasing the objectivity of learning achievement assessment and strengthening trust in educational institutions.

Keywords: *academic ethics; artificial intelligence in education; knowledge assessment; digital technologies; educational measurement; independent work; result verification.*

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток цифрових технологій, зокрема генеративних нейромереж, істотно трансформує освітнє середовище та підходи до організації оцінювання результатів навчання. Інструменти штучного інтелекту (далі – ШІ) здатні автоматично створювати тексти, розв’язувати задачі, формувати аналітичні відповіді, що істотно ускладнює процес об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. За таких умов постає суперечність між традиційними формами перевірки та новими можливостями цифрових сервісів, які можуть використовуватися як для підтримки навчання, так і для недоброчесного виконання завдань.

Особливої актуальності набуває проблема забезпечення академічної доброчесності, оскільки застосування генеративних нейромереж нівелює самостійність виконання завдань, викривлює об’єктивність оцінювання та ставить під загрозу довіру до освітніх результатів. Водночас відсутність чіткої нормативної бази та стандартів використання інструментів ШІ в освітньому процесі зумовлює неочевидність меж їхнього застосування та ускладнює моніторинг викладачів.

Сучасна система оцінювання результатів навчання потребує адаптації до нових умов, що передбачає перегляд методів контролю, інтеграцію інноваційних форматів перевірки та формування ефективних механізмів регулювання застосування цифрових інструментів. Недостатній рівень розробленості відповідних процедур і нормативного забезпечення зумовлює необхідність наукового осмислення зазначеної проблеми.

Отже, актуальність дослідження визначається потребою формування ефективної системи забезпечення академічної доброчесності в умовах поширення генеративних нейромереж, що сприятиме підвищенню об’єктивності оцінювання та збереженню якості освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема забезпечення академічної доброчесності та використання генеративних нейромереж у

системі оцінювання результатів навчання здобувачів освіти активно досліджується як українськими, так і закордонними науковцями. Зокрема, вплив інноваційних мотиваційних програм на навчальні досягнення здобувачів закладів вищої медичної освіти розкривають Н. Мельник, Т. Лоскутова й Т. Волошенюк, які аналізують ефективність комплексних освітніх стратегій для підвищення результативності навчання [1]. Використання освітніх агрегаторів із відкритим API для підвищення доступності навчального контенту розглядають С. Євсєєв та колеги, наголошуючи на можливостях інтегрування цифрових сервісів в освітній процес [2]. Етапи формування цифрового профілю учасників освітнього процесу детально досліджують Г. Заволодько та К. Трубчанінова, які підкреслюють значення персоналізованих даних для ефективного управління освітньою діяльністю [3]. Застосування технологій віртуальної та доповненої реальності для підвищення конкурентоспроможності бізнес-освіти описує О. Кравченко, демонструючи практичні приклади застосування інноваційних інструментів [4]. Перспективи розвитку сучасної науки та освітологічний аспект розглядає О. Мельниченко, акцентуючи на інтеграції цифрових технологій у підготовку висококваліфікованих фахівців [5]. Питання цифрової етики та академічної доброчесності в умовах розвитку інтернету досліджують А. Цапко, С. Білецька та А. Ковтун. Автори визначають виклики та можливості формування етичної культури серед здобувачів освіти [6]. Роль освіти у формуванні цифрової етики та підтримці академічної доброчесності аналізують І. Закрижевська та Л. Овод, підкреслюючи необхідність системного підходу в навчальних програмах [7]. Значення академічної доброчесності та мобільності як механізмів освітніх реформ в Україні досліджує Н. Кінд-Войтюк, наголошуючи на стратегічних напрямках розвитку національної системи освіти [8]. Цифровізацію освіти як вектор підготовки фахівців XXI ст. розглядають М. Демянчук та І. Боднарук, обґрунтовуючи

вплив цифрових технологій на формування компетентностей здобувачів [9]. Вплив ШІ на трансформацію традиційних моделей навчання та викладання описують К. Певень, Н. Хміль та Н. Макогончук, підкреслюючи значення інтеграції ШІ для підвищення ефективності індивідуального навчання [10]. Інноваційні моделі наукових досліджень у закладах вищої освіти України в умовах цифрової трансформації досліджують С. Соболева, Г. Різак та В. Гаврик, демонструючи практичні результати застосування цифрових інструментів [11]. Роль цифровізації у формуванні навичок майбутнього під час професійної підготовки майбутніх фахівців аналізують С. Замрозевич-Шадріна, О. Юденкова та С. Антощук, наголошуючи на необхідності інтеграції новітніх освітніх технологій [12]. Питання академічної доброчесності та застосування ШІ у вищій освіті детально розглядають Б. Лунд та співавтори, які аналізують ставлення здобувачів освіти до генеративних нейромереж та етичних аспектів їхнього застосування [13]. Вивченню проблем плагіату та академічної доброчесності в контексті застосування ШІ в університетах Еквадору присвячують дослідження Х. Торрес-Діас та колеги [14]. Сприйняття здобувачами освіти академічної доброчесності та ролі генеративного ШІ в університетах Ірландії досліджує колектив авторів на чолі з В. Морарі [15]. Автори аналізують ставлення молоді до ризиків неавтентичності та етичних аспектів застосування цифрових технологій.

Сукупність цих досліджень створює наукове підґрунтя для розроблення ефективних механізмів регулювання академічної доброчесності, оновлення процедур оцінювання та інтеграції генеративних нейромереж в освітній процес, спрямованих на підвищення об'єктивності результатів та зміцнення довіри до освітніх інституцій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання кількості наукових публікацій, присвячених застосуванню ШІ в

освіті, низка важливих аспектів забезпечення академічної доброчесності в умовах застосування генеративних нейромереж залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, відсутнє цілісне бачення інтеграції таких інструментів у процедури оцінювання результатів навчання без втрати їхньої об'єктивності та перевіреності. Наявні напрацювання зосереджені насамперед на технічних можливостях виявлення неавтентичного контенту, тоді як питання трансформації самих механізмів оцінювання результатів навчання розкрито фрагментарно.

Невизначеними залишаються критерії розмежування допустимого й недопустимого застосування генеративних нейромереж під час виконання завдань. Відсутність уніфікованих стандартів і чітких регламентів призводить до неузгодженості практик закладів освіти й перешкоджає формуванню єдиних вимог до оцінювання навчальних досягнень. Також потребує подальшого дослідження питання забезпечення прозорості оцінювання результатів навчання в умовах зростання інформаційної асиметрії між викладачем і здобувачем освіти.

Окрему увагу необхідно приділити розробленню таких форматів оцінювання, що мінімізують ризики недоброчесного використання генеративного ШІ та водночас стимулюють розвиток критичного мислення й аналітичних здібностей здобувачів. Нині відсутні обґрунтовані рішення щодо поєднання цифрових інструментів із традиційними формами контролю, які забезпечували б баланс між інноваційністю й надійністю оцінювання.

Отже, змістовну основу дослідження становить обґрунтування ефективних регуляторних механізмів, удосконалення процедур оцінювання результатів навчання, а також визначення ролі генеративних нейромереж у сучасному освітньому середовищі.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування теоретичних і прикладних засад забезпечення академічної

добросочесності в умовах використання генеративних нейромереж під час контролю знань здобувачів освіти, а також визначення напрямів удосконалення процедур оцінювання результатів навчання.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

- 1) проаналізувати вплив генеративних нейромереж на систему оцінювання результатів навчання та визначити пов'язані ризики для академічної добросочесності, зумовлені їхнім використанням;
- 2) дослідити сучасний стан нормативного регулювання застосування цифрових інструментів в освітньому середовищі та виокремити основні проблеми його практичної реалізації;
- 3) обґрунтувати напрями модернізації процедур оцінювання навчальних досягнень, спрямовані на підвищення об'єктивності оцінювання в умовах цифровізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Активне впровадження генеративних нейромереж у сфері вищої освіти спричиняє трансформацію процедур перевірки результатів навчання. Інструменти ШІ здатні створювати тексти, виконувати обчислення та формувати аналітичні відповіді, що ускладнює ідентифікацію індивідуального внеску здобувача освіти. Традиційні форми контролю поступово втрачають здатність повноцінно відображати рівень сформованих компетентностей.

Поширення генеративних нейромереж зумовлює зростання ризиків порушення академічної добросочесності, пов'язаних із використанням автоматично сформованого контенту замість самостійно виконаних завдань. Знижується об'єктивність оцінювання, виникає дисбаланс між учасниками освітнього процесу. Відмова від застосування таких інструментів не розв'язує проблему, оскільки цифрові сервіси вже інтегровані в освітнє середовище та впливають на організацію освітньої діяльності [3].

Функціональні можливості генеративних нейромереж змінюють характер виконання навчальних завдань, зміщуючи акцент із відтворення знань на здатність формулювати запити та інтерпретувати отримані результати. Автоматизоване створення відповідей дає змогу формувати змістовно завершені тексти без глибокого опрацювання навчального матеріалу, що ускладнює об'єктивне визначення рівня підготовки здобувачів освіти. Унаслідок цього традиційні критерії оцінювання втрачають чутливість до відмінностей у рівні знань, оскільки зовнішньо якісні роботи можуть не відображати індивідуальних інтелектуальних зусиль [4].

Застосування систем ШІ супроводжується ризиком заміщення власної пізнавальної діяльності алгоритмічними рішеннями, що знижує мотивацію до самостійного навчання та критичного осмислення інформації. Зростає ризик неконтрольованого запозичення згенерованого контенту без належного посилення на джерело або зазначення факту використання цифрових сервісів. Ускладнюється перевірка автентичності виконаних завдань, оскільки результати роботи нейромереж часто не мають очевидних ознак неоригінальності [5].

Додаткову загрозу становить формування інформаційної асиметрії між здобувачами з різним рівнем цифрової компетентності. Особи, які краще орієнтуються в застосуванні генеративних нейромереж, отримують перевагу під час виконання завдань, що порушує принцип рівності умов оцінювання. Паралельно зростає навантаження на викладачів, які змушені переглядати методи перевірки результатів навчання і враховувати нові форми недоброчесної поведінки (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика генеративних нейромереж та їх застосування під час оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Назва інструменту	Функціональне призначення	Застосування в процесі навчання
ChatGPT	Генерація тексту, пояснення, аналіз	Написання есе, відповіді на теоретичні питання, формулювання аргументів
Google Gemini	Генерація тексту, обробка інформації	Підготовка рефератів, узагальнення матеріалів, пошук рішень
Claude	Створення аналітичних текстів, формулювання логічних висновків	Створення аналітичних відповідей, робота з текстами великого обсягу
Grammarly AI	Редагування та генерація тексту	Покращення стилю, перевірка граматики, перефразування
QuillBot	Перефразування тексту	Зміна структури тексту, уникнення прямого копіювання
GitHub Copilot	Генерація програмного коду	Виконання програмних завдань, написання алгоритмів
DALL·E	Генерація зображень	Створення ілюстрацій до проєктів, візуалізація ідей
Midjourney	Генерація графіки	Розроблення дизайнів, візуальних концепцій
Canva AI	Дизайн та візуальний контент	Підготовка презентацій, інфографіки
Notion AI	Обробка тексту та планування	Структурування конспектів, створення навчальних планів

Джерело: власна розробка авторів

Наведені в таблиці дані охоплюють широкий спектр функціональних можливостей для підтримки письмових, аналітичних, програмних та візуальних завдань, що оптимізує освітню діяльність, підвищує ефективність підготовки здобувачів і розширює форми прояву компетентностей. Водночас

активне використання генеративних нейромереж створює загрози порушення академічної доброчесності, оскільки здобувачі освіти можуть застосовувати автоматично згенерований контент без належного осмислення або зазначення джерела.

Застосування моделей ШІ під час оцінювання результатів навчання створює нові виклики для забезпечення автентичності виконаних завдань і підвищує ризик інформаційної асиметрії серед здобувачів із різним рівнем цифрової компетентності [6, с. 887]. Унаслідок трансформації освітнього середовища під впливом генеративних нейромереж постає потреба системного аналізу потенційних загроз, пов'язаних із порушенням академічної доброчесності. Зокрема, цифрові інструменти не лише змінюють методи підготовки та подання навчальних завдань, а й створюють умови для неавтентичного виконання робіт, знижують прозорість оцінювання та підвищують імовірність інформаційної нерівності серед здобувачів.

Виявлення й класифікація потенційних загроз порушення академічної доброчесності дає змогу об'єктивніше оцінити вплив на освітній процес і розробити ефективні механізми контролю, що мінімізують можливі порушення етичних норм у навчанні (табл. 2).

Таблиця 2

Виклики академічній доброчесності під час упровадження ШІ в систему оцінювання результатів навчання

Тип загрози	Характеристика ризику	Приклади впливу на освітній процес
Плагіат та неавтентичність робіт	Застосування ШІ для створення текстів або аналітичних матеріалів без власного внеску здобувача освіти	Подання курсових робіт або есе, сформованих ШІ, повторне використання матеріалу без належного цитування

Маніпуляція оцінюванням	Обхід процедур контролю за допомогою автоматизованих систем	Автоматичне заповнення онлайн-тестів, генерація відповідей без аналітичного осмислення
Зниження критичного мислення	Надмірна опора на ШІ обмежує здатність до самостійного аналізу та аргументування	Використання ШІ-відповідей замість власних висновків
Інформаційна нерівність	Різний рівень доступу до технологій та цифрових навичок створює дисбаланс	Перевага здобувачів із високою цифровою компетентністю або доступом до преміальних сервісів ШІ
Порушення етичних норм	Недотримання академічних правил під час застосування цифрових інструментів	Несанкціоноване використання ШІ, порушення внутрішніх інструкцій щодо виконання завдань

Джерело: власна розробка авторів

Дані, наведені в табл. 2, засвідчують, що інтеграція ШІ в процеси оцінювання формує сукупність взаємопов'язаних загроз академічній доброчесності. Використання автоматизованих систем для генерації текстів і рішень призводить до подання робіт без власного аналітичного внеску, що підриває об'єктивність результатів навчання. Крім того, спроби уникати контрольних процедур за допомогою цифрових інструментів змінюють традиційні методи оцінювання, ускладнюють контроль і вимагають нових методик перевірки.

Надмірне покладання на ШІ зменшує активність критичного мислення здобувачів, що негативно впливає на формування навичок аргументованого аналізу та самостійного ухвалення рішень. Відмінності в рівні цифрових компетентностей та доступі до технологій створюють інформаційну нерівність, що здатна впливати на об'єктивність оцінювання та рівні можливості здобувачів. Порушення етичних норм під час застосування

нейромереж створює додаткові виклики для закладів освіти, оскільки потребує контролю за дотриманням внутрішніх правил і стандартів академічної поведінки. Аналіз таких загроз дає змогу розробляти більш точні та адаптовані механізми оцінювання результатів навчання, які враховують технологічні, когнітивні та етичні аспекти [7, с. 234].

Згідно з даними опитування здобувачів освіти медичного факультету Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (Київ, Україна), (жовтень – грудень 2024 р.), переважна більшість респондентів (84 %) інтегрують цифрові сервіси з підтримкою ШІ у навчання. Найпопулярнішим інструментом є ChatGPT, яким для пошуку та аналізу даних користуються 70 % респондентів. Водночас 14 % опитаних визнали використання автоматично згенерованих відповідей для написання есе, а 9 % – подання готових результатів без власного опрацювання, що прямо вказує на факти академічної недоброчесності. Крім того, понад половину здобувачів (51 %) підтвердили випадки порушень встановлених правил під час проходження тестування [16]. Результати засвідчують високий рівень інтеграції ШІ в освітній процес і акцентують на необхідності запровадження чітких регуляторних процедур та механізмів перевірки автентичності робіт для забезпечення об'єктивності оцінювання та реального відображення компетентностей здобувачів освіти.

Ураховуючи зазначені виклики, зазначимо, що ефективно забезпечення академічної доброчесності потребує не лише розроблення внутрішніх процедур контролю, а й опори на чинні нормативні та методичні засади. Вони визначають підходи до регулювання застосування цифрових технологій в освітньому середовищі, встановлюють стандарти оцінювання, правила поведінки й відповідальності здобувачів, а також окреслюють межі використання автоматизованих систем під час оцінювання результатів навчання.

Нормативно-правові та методичні документи визначають базові вимоги до організації освітнього процесу й оцінювання результатів навчання, встановлюючи обов'язкові стандарти академічної доброчесності. Національне регулювання, зокрема Закони України «Про освіту», «Про професійну освіту» та «Про академічну доброчесність» від 18.12.2025, а також внутрішні положення закладів вищої освіти, регламентують правила поведінки здобувачів і викладачів, процедури перевірки навчальних досягнень і відповідальність за порушення [17–19]. Крім того, міжнародні орієнтири, серед яких рекомендації ЮНЕСКО щодо етики у вищій освіті та принципи Європейського простору вищої освіти, акцентують на прозорості оцінювання, рівному доступі до освітніх ресурсів і об'єктивності результатів, забезпечуючи узгодженість освітніх практик у глобальному вимірі [20]. В умовах цифровізації особливого значення набуває нормативне регулювання застосування штучного інтелекту: положення акта ЄС про штучний інтелект (EU AI Act) відносять системи ШІ, що використовуються для оцінювання результатів навчання, до високоризикових, що передбачає дотримання вимог прозорості, підзвітності, пояснюваності алгоритмічних рішень і забезпечення людського контролю [21]. Водночас, попри поступове розширення нормативного поля в Україні, питання використання генеративних нейромереж у процесі оцінювання результатів навчання залишаються недостатньо визначеними, що зумовлює потребу в подальшому оновленні регуляторних підходів з урахуванням сучасних технологічних викликів.

Методичні матеріали, що супроводжують нормативні документи, деталізують процедури інтеграції цифрових технологій у процесах оцінювання. Вони містять рекомендації щодо розроблення завдань, що передбачають критичне мислення та аналітичну діяльність, а також упровадження систем верифікації автентичності робіт [22]. Усі ці документи забезпечують структуровану підтримку викладачам і адміністраторам закладів

освіти, уможливлуючи зниження ризиків недоброчесної поведінки та гармонізацію застосування цифрових інструментів із наявними стандартами академічної етики.

З огляду на виявлені загрози та нормативні вимоги, удосконалення процедур оцінювання результатів навчання має ґрунтуватися на комплексному підході, який поєднує технологічні, когнітивні та етичні компоненти освітнього процесу. Акцент необхідно робити на адаптації методів оцінювання до умов цифровізації, зокрема через комбінування традиційних письмових і усних форм контролю з інноваційними цифровими засобами, що дають змогу відстежувати індивідуальний внесок здобувачів у виконанні завдання.

Важливим також є впровадження системи перевірки оригінальності робіт, яка інтегрується з платформами генерації контенту, забезпечуючи прозорість оцінювання та зменшуючи ризики неавтентичного виконання завдань. Доцільним є розвиток процедур формативного оцінювання, що стимулюють активну аналітичну діяльність здобувачів і розвиток критичного мислення. Запропонована схема організації оцінювання результатів навчання підвищить об'єктивність, забезпечить рівний доступ до освітніх ресурсів та сприятиме дотриманню стандартів академічної доброчесності в умовах стрімкої цифрової трансформації освітнього середовища.

Висновки. Проведене дослідження засвідчило, що впровадження генеративних нейромереж у систему оцінювання результатів навчання суттєво змінює характер контрольних процедур і ускладнює встановлення реального рівня сформованості компетентностей здобувачів освіти. Це пов'язано з можливістю автоматизованого створення змістовно завершених відповідей, що зменшує видимість індивідуального внеску та знижує точність традиційних критеріїв оцінювання.

Аналіз показав, що використання ШІ в освітньому процесі супроводжується зростанням ризиків порушення академічної доброчесності, зокрема через поширення неавтентичних робіт, зміну способів виконання завдань та послаблення мотивації до самостійного навчання. Додатково простежується формування цифрового розриву між здобувачами з різним рівнем цифрової компетентності, що порушує принцип рівних умов оцінювання та може знижувати його об'єктивність.

Встановлено, що нормативно-правове регулювання академічної доброчесності загалом сформоване, однак питання використання генеративних нейромереж у процедурах оцінювання залишаються недостатньо конкретизованими. Це зумовлює потребу в подальшому уточненні регуляторних положень, особливо щодо прозорості алгоритмічних рішень, людського контролю та відповідальності за порушення.

Обґрунтовано, що вдосконалення оцінювання результатів навчання має ґрунтуватися на поєднанні традиційних і цифрових методів контролю, впровадженні систем перевірки автентичності виконаних завдань та розвитку формативного оцінювання. Такий підхід дозволяє підвищити об'єктивність оцінювання, мінімізувати ризики недоброчесної поведінки та забезпечити адаптацію освітнього процесу до умов цифрової трансформації.

Перспективи подальших досліджень полягають у створенні методик інтеграції цифрових інструментів в освітній процес та оцінюванні їхньої ролі у формуванні самостійності та критичного мислення здобувачів.

Список використаних джерел

1. Мельник Н. С., Лоскутова Т. О., Волошенюк Т. В. Вплив інноваційних мотиваційних програм на навчальні досягнення студентів медичних закладів вищої освіти. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 14. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14678766>

2. Yevseiev S., Zavolodko H., Foksha K., Zavolodko V., Aksonova I. Educational content aggregator with an open API. *Proceedings of the Workshop on Scientific and Practical Issues of Cybersecurity and Information Technology at the V International Scientific and Practical Conference Information Security and Information Technology (ISecIT 2025)* (Lutsk, June 09–11, 2025). Lutsk, 2025. P. 156–162. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-4150/paper14.pdf> (дата звернення: 22.02.2026).
3. Zavolodko G., Trubchaninova K. Implementation stages to the formation of a digital profile for participants in the educational process. *Achievements of Science and Education in the Modern Wor : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference* (Birmingham, June 14, 2025). Birmingham, 2025. P. 124–127. DOI: <https://doi.org/10.64076/iedc250614.13>
4. Kravchenko O. Use of virtual and augmented reality technologies as a tool for enhancing the competitiveness of the interior design business. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 21. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17215755>
5. Мельниченко О. Перспективи розвитку сучасної науки: освітологічний аспект. *Неперервна професійна освіта: теорія і практика*. 2023. Том 74, № 1. DOI: <https://doi.org/10.28925/1609-8595.2023.1.1>
6. Цапко А., Білецька С., Ковтун А. Цифрова етика та академічна доброчесність: виклики та можливості в епоху Інтернету. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 13(27). С. 882–893. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13\(27\)-882-893](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13(27)-882-893)
7. Закрижевська І., Овод Л. Роль освіти у формуванні цифрової етики та підтримці академічної доброчесності. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2024. Т. 334. № 5. С. 232–237. URL: <https://heraldes.khmnu.edu.ua/index.php/heraldes/article/view/541> (дата звернення: 22.02.2026).

8. Кінд-Войтюк Н. В. Академічна доброчесність та мобільність як механізми освітніх реформ в Україні. *Information-Wissenschaft Und Praxis*. Т. 65. № 1. С. 23–145. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-360-6-7>
9. Демянчук М., Боднарук І. Цифровізація освіти як вектор підготовки фахівців XXI століття. *Viae Educationis*. 2022. Т. 1. № 4. С. 74–81. URL: <https://czasopisma.marszalek.com.pl/uploads/periodicals/ve/4/ve409.pdf> (дата звернення: 22.02.2026).
10. Певень К. О., Хміль Н. А., Макогончук Н. В. Вплив штучного інтелекту на зміну традиційних моделей навчання та викладання: аналіз технологій для забезпечення ефективності індивідуальної освіти. *Перспективи та інновації науки*. 2023. № 11 (29). С. 306–316. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11\(29\)-306-316](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-11(29)-306-316)
11. Соболева С. М., Різак Г. В., Гаврик В. Є. Інноваційні моделі наукових досліджень у закладах вищої освіти України в умовах цифрової трансформації. *Педагогічна академія: наукові записки*. 2025. № 16. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15050212>
12. Замрозович-Шадріна С. Р., Юденкова О. П., Антошук С. В. Навички майбутнього в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців: як цифровізація змінює вимоги до освіти. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2024. Т. 2, № 71. С. 216–221. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/71-2-33>
13. Student perceptions of AI-assisted writing and academic integrity: ethical concerns, academic misconduct, and use of generative AI in higher education / B. Lund et al. *AI in Education*. 2025. Vol. 1, № 1. Article 2. DOI: <https://doi.org/10.3390/aieduc1010002>
14. Torres-Diaz J. C., Duarte J., Rivera D., Flandoli A. B. Artificial intelligence and academic integrity: exploring plagiarism in Ecuadorian universities.

International Journal for Educational Integrity. 2025. Vol. 21, Article 35. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40979-025-00209-3>

15. Morari V., Grimes D., Hawe D. Academic integrity and generative artificial intelligence – views and perceptions of students in an Irish university. *Journal of Academic Ethics*. 2026. Vol. 24, Article 17. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10805-025-09689-x>

16. Lymar L., Kuchyn Y., Bielka K., Puljak L. Academic misconduct and artificial intelligence use by medical students, interns and PhD students in Ukraine: a cross-sectional study. *BMC Med Educ*. 2025. Vol. 25. Article 1496. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08100-y>

17. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 22.02.2026).

18. Про професійну освіту: Закон України від 05.09.2019 № 4574-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20#Text> (дата звернення: 22.02.2026).

19. Про академічну доброчесність: Закон України від 18.12.2025 № 4742-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4742-20#Text> (дата звернення: 22.02.2026).

20. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. *UNESCO: вебсайт*. 2021. URL: <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence> (дата звернення: 22.02.2026).

21. The EU Artificial Intelligence Act. *Future of Life Institute: вебсайт*. 2024. URL: <https://artificialintelligenceact.eu/> (дата звернення: 22.03.2026).

22. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист МОН України від 3.10.2018 № 1/9-650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text> (дата звернення: 22.02.2026).